

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUV JARAYONINI LOYIHALASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Rahmonov Azamat Ruzvonovich

ChDPU "Umumiy pedagogika" kafedrası,

Pedagogika fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori v.v.b. dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada darsning innovatsion loyihasini tuzishda o'qituvchi o'zining ish shakli va o'quvchilarning ko'nikma egallash jarayonidagi faoliyat doirasini belgilagan. Shuningdek, qanday o'qitish metodlaridan foydalanish masalasida ham muhim vazifalar aniqlangan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, loyihalashtirish, interfaol o'qitish, interaktiv usul, innovatsiya, energizer.

Abstract: In this article, when drawing up the innovative project of the lesson, the teacher defined the scope of his work and the work of students in the process of acquiring skills. Additionally, important tasks related to the choice of teaching methods have been identified.

Key words: learning process, project design, interactive teaching, interactive method, innovation, energizer.

Аннотация: В данной статье при составлении инновационного проекта урока учитель определил форму своей работы и объем работы учащихся в процессе овладения навыками. Также были определены важные задачи в отношении того, какие методы обучения использовать.

Ключевые слова: учебный процесс, проектирование, интерактивное обучение, интерактивный метод, инновации, energizer.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev o'z ko'rsatmasida ^[1]: "Boshlang'ich sinflardan boshlab farzandlarimizning qiziqish va qobiliyatlarini aniqlash, kelgusida ularni ixtisoslashgan sinflarda o'qitishni davom ettirish tizimini joriy etish lozim", – deb ta'kidlaydi.

Shunday ekan, bola kamolotida muhim o'rin tutuvchi omillardan biri o'qituvchining kasbiy va shaxsiy tayyor-garligi, professional mahoratining yuqori darajada bo'lishidir. Shu o'rinda "Hammasi o'z qo'lingda..." rivoyatini keltirishni lozim topdim:

Bir qishloqda donishmand yashar ekan. Qishloq aholisi barcha ishlarda u bilan maslahatlashar, uning ko'rsatmalariga amal qilar ekan. Shu qishloqda bir g'alamis, ichi qora kishi ham bor ekan. Kunlardan bir kuni u xaloyiqni to'plab:

"Hozir ko'rasiz, siz donishmand deb bilgan, siz ko'klarga ko'tarayotgan qariya aslida hech narsani bilmay-digan firibgar ekanligini isbotlayman", – debdi va kaftiga tirik kapalakni yashiribdi. U xalqni ortidan ergashtirib, donishmandning kulbasi tomon boribdi va undan:

"Mening kaftimda kapalak bor. U tirikmi yoki o'likmi?" – deb so'rabdi.

Shunda donishmand miyig'ida kulib: "Hammasi o'z qo'lingda!" – deb javob beribdi.

Qissadan hissa shuki, qanday o'qituvchi bo'lish, o'quvchini o'qitish yoki uning rivojlanishiga yordam berish barchasi o'zimizga bog'liq. Agar biz o'zimiz o'zgarishga va atrof-muhitni, o'zgalarni o'zgartirishga astoydil intilsak, bunga albatta erishamiz.

Ta'lim-tarbiya jarayonida dars samaradorligini oshirish, o'quvchilar bilimini mustahkamlash, ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlarni qo'llash tobora keng tus olmoqda. Bunday metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligi va ta'sirchanligini oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Avvalo, “innovatsiya” (inglizcha – innovation) yangilik yaratish, yangilik ma’nolarini anglatadi. Bu tushuncha an’anaviy ta’limdagi bir xillik asosida emas, balki yangiliklar asosida ta’lim jarayonining ta’sirchanligini oshirishga qaratilgan ish shakllaridan foydalanishni nazarda tutadi. Mashg’ulotlar jarayonida pedagogik texnologiyalarga asoslanish va innovatsiyaga intilish, o’quvchilarni faollashtirishga qaratilgan turli interfaol metodlardan foydalanish ta’lim maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi. Ta’lim jarayonini innovatsion loyihalar orqali tashkil etish uchun, avvalo, darsning rejasi va loyihasi aniq ishlab chiqilishi zarur.

Darsning innovatsion loyihasini tuzishda o’qituvchi o’zining ish shakllarini va o’quvchilarning ko’nikma egallash jarayonidagi faoliyat doirasini aniq belgilab olishi lozim. Shuningdek, qanday o’qitish metodlaridan foydalanish masalasi ham muhim ahamiyatga ega. ^[6] O’qitish metodi – ko’zlangan maqsad yoki rivojlantirilgan aniq bir maqsadga erishish yo’lidagi amallar ketma-ketligidir. Ta’limda “interaktiv” (inglizcha interactive) so’zi “o’zaro harakat qilmoq” degan ma’noni bildiradi. Interaktiv o’qitishda “interfaol ta’lim” zaruriy o’rin tutadi. Bu doimiy muloqatga asoslangan metodlar tizimi bo’lib, birgalikda o’qish va faol ishtirok etishni amalga oshiradi. Shu jihatdan, o’zaro harakat, ya’ni hamkorlik asosida o’qitish ta’minlanadi.

Buyuk faylasuf Konfutsiy bundan 2500 yil oldin shunday degan: ^[5] “Eshitganimni yoddan chiqaraman, ko’rganimni eslab qolaman, mustaqil bajarsam, tushunib yetaman.” Biz darslarda o’quvchilar bilan birgalikda, juftlikda, guruhlarda ishlashda juda ko’plab interfaol metodlardan foydalanishimiz mumkin: Guruhlarda ishlash, Taqdimot, yangi mavzuni bayon qilishda “Kichik ma’ruza”, Rolli o’yin, Aqliy hujum, Charxpalak, Hamma, hammaga o’rgatadi, Mevalar salati, Impuls, Hayot yo’li, Vaziyatlar, Aql charxi. Bunday metodlar orqali o’quvchilar ta’lim olish jarayonida guruhlarda hamjihatlikda ishlaydilar, mustaqil topshiriqlarni bajaradilar va o’rganilgan bilimlarni eslab qoladilar.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

O’quvchilarni guruhlariga bo’lishda “Kichik guruhlar ishi” metodidan foydalanish mumkin: guruhlarini shakllantirish, guruhlardagi o’quvchilar sonini belgilash; 3 kishidan iborat guruh – eng kichik guruh; 4 kishilik guruh – yetarli darajadagi; 6 kishilik guruh – samarali guruh; guruhlar 7, 8, 9, 10 kishidan iborat bo’lishi ham mumkin.

Guruh ishlari: guruhlarini nomlash, vazifa berish, guruhlarini boshqarish, taqdimot, baholash. O’quvchilarni guruhlariga bo’lish jarayonida “enerjazer” (inglizcha “energizer” – “kuch” degan ma’noni bildiradi) mashqlaridan foydalanish mumkin. Maqsadli enerjazerlar nafaqat dam olish daqiqasini o’tash, balki ishtirokchilarni kichik guruhlariga ajratish uchun ham xizmat qiladi. Bunda stol ustiga 3–4 xil mevalarning rasmlari teskari holda qo’yiladi. O’quvchilar bu rasmlarni navbatma-navbat tanlaydilar. Masalan: uzum rasmini olgan o’quvchilar bir guruhni, pomidor rasmini olganlar ikkinchi guruhni, olma rasmini olganlar uchinchi guruhni tashkil etadi. Har bir jamoa o’ziga ajratilgan joyga borib o’tiradi. Shu tariqa o’quvchilar uch guruhga bo’linadi.

Bundan tashqari, o’quvchilarni guruhlariga ajratishda xatti-harakatlardan foydalanish ham mumkin. Bunda o’qituvchi ularning qulog’iga sekin cholg’u asboblarining nomlarini aytib chiqadi (masalan: doira, rubob, nay, g’ijjak). O’quvchilar shu cholg’ularning chalinish xatti-harakatlarini bajarib, guruhlariga bo’linadilar. Bu guruhlarda turli metodlardan foydalanib, munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o’tkazishda, o’quv rejasi asosida bo’limlarni o’rganganidan so’ng umumlashtiruvchi darslarda foydalanish mumkin. Bunday metodlarning barchasida o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi hamkorlik hamda o’quvchining ta’lim jarayonidagi faol ishtiroki nazarda tutiladi.

“Charxpalak” metodi ona tili darslarida “So’z turkumlari” mavzusini mustahkamlashda ishlatilishi mumkin. O’quvchilar istalgan usul bilan guruhlariga ajratiladi. Masalan, “Mevalar salati” yoki “Guruhlariga bo’lishda xatti-harakat” usullari orqali. O’qituvchi guruhlariga qog’oz tarqatadi va har bir guruhga quyidagi topshiriqlarni beradi: 1 - guruh ot so’z turkumiga kiruvchi so’zlarni yozish; 2 - guruh sifat so’z turkumiga kiruvchi so’zlarni yozish; 3 - guruh fe’l so’z turkumiga kiruvchi so’zlarni yozish; 4 - guruh son so’z turkumiga kiruvchi so’zlarni yozish. Guruhlar belgilangan vaqt ichida topshiriqni bajaradilar. So’ng qog’ozlar almashinadi va har bir guruh boshqa guruh yozgan so’zlarni yozmasdan, yangi so’zlar qo’shishi talab etiladi. Shu tariqa qog’ozlar “Charxpalak” misoli aylanib keladi. Bu metod o’quvchilarning juftlikda ishlashiga, bir-birining fikrini tinglashiga, so’z turkumlarini farqlashiga, ijodiy fikrlashiga, barcha o’quvchilarning faol qatnashishiga yordam beradi.

“Hamma hammaga o’rgatadi” metodi boshlang’ich sinflarda juda qo’l keladi va barcha fanlarda qo’llanishi mumkin. Matematika darsida o’qituvchi mavzuga doir muhim ma’lumotlarni qisqacha yozib keladi. Masalan: uzunlik birliklariga millimetr, santimetr, desimetr, kilometr kiradi. Hamma tomonlari teng to’rtburchak kvadrat deyiladi. Bu ma’lumotlar o’quvchilarga tarqatiladi. Ular o’zlaridagi ma’lumotni o’qib, o’rganadilar. Ma’lumotdan keyin yonidagi o’rtog’i bilan o’z ma’lumotini o’rtolashadi. Keyin esa 4 o’quvchi o’zaro ma’lumot almashadi. O’qituvchi vaqtni nazorat qilib, har bir bosqich tugagach, yangi bosqichni e’lon qiladi. Mashq tugagach, quyidagi savollar orqali o’quvchilar fikri o’rganiladi: Ushbu mashq sizga nimasi bilan yoqdi va nimalari foydali

bo'ldi? Siz uchun nima osonroq bo'ldi – o'zingiz o'qib o'rganganingiz yoki boshqalarga ma'lumot yetkazish? Bu usul yordamida o'quvchilar o'tilgan mavzularni yodga oladilar, tushunmagan o'quvchilar ham yangi bilimga ega bo'ladilar.

“Aql charxi” metodi o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, nutqini o'stirish, tez va aniq javob berish malakasini shakllantirish uchun ishlatiladi. Bu mashqda 2 yoki 3 o'quvchidan iborat guruhlar ishtirok etadi. Birinchi o'quvchi mavzuga oid biror terminni aytadi. Ikkinchi o'quvchi oldingi terminni takrorlab, yangi termin qo'shadi. Uchinchisi esa oldingi ikkita terminni takrorlab, o'z terminini qo'shadi. Navbat yana birinchi o'quvchiga keladi. Qaysi o'quvchi adashib ketsa yoki takror aytsa, o'yindan chiqadi. Ushbu metodni quyidagi mavzularda ham qo'llash mumkin: “So'z turkumlari”, “Otlarning egalik qo'shimchalari bilan qo'llanilishi”, “Otlarning kelishik qo'shimchalari bilan qo'llanilishi”, “Ot yasovchi qo'shimchalar”. Bu mashqlar takrorlash va umumlashtirish darolarida juda foydalidir. O'quvchilar guruhda ishlash orqali bir-birining fikrini tinglashga, hamkorlik qilishga, hamjihatlikka o'rganadilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim-tarbiya jarayonida dars samaradorligini oshirish, o'quvchilar bilimni mustahkamlash hamda ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishda innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llash bilan birga turli ko'rgazmali qurollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan, ana shunday ko'rgazmalardan biri – oddiy daraxt shoxining rasmi chizilgan plakat bo'lib, uning shoxlariga gullar, qushlar yoki mevalarni joylashtirish mumkin. Quyida ana shunday ko'rgazmalardan namuna keltirilgan: Matematika darslarida gullardan foydalanilgan holda mashqni quyidagicha tashkil etish mumkin. Gullarning bir tomoniga matematika faniga oid savollar yoziladi, ikkinchi tomoniga esa bo'g'inlar yoziladi. O'quvchilar gullarning bir tomoniga yozilgan matematikaga oid savollarni o'qib, to'g'ri javobni topgach, bo'g'inli tomonini daraxt shoxiga qistiradilar. O'qituvchi quyidagicha yo'naltirish beradi: “Kimki savollarga to'g'ri javob bersa, daraxtning gullashiga yordam beradi.” Shu tariqa daraxt shoxlaridagi gullarda bo'g'inli so'zlar hosil bo'ladi. Hozirgi misolimizda “Keksalarni e'zozlash” iborasi shakllandi. Bu mashq “Daraxtimiz gullasin” deb nomlanadi. Ushbu usulni fasllarga mos ravishda o'zgartirib qo'llash mumkin: kuz faslida mevalardan foydalanib, “Meva terish” mashqi, qish faslida esa qush rasmlaridan foydalanib, “Qushlarga yordam” mashqi. Darslarning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini boyitishda turli interfaol metodlardan foydalanish yaxshi natija beradi. Bunday usullar o'quvchilarda bilimga ishtiyok uyg'otadi va ularni darsga puxta tayyorlanishga undaydi. Interfaol metodlar darsning qiziqarliligini va ta'sirchanligini oshirib, o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol subyektlariga aylantiradi. O'quvchilarning mustaqil fikrlashi va mavzuni chuqur anglab yetishlari uchun turli interaktiv metodlar va mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilish mumkinki, ushbu innovatsion yondashuvni amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad – dars loyihasini qiziqarli tashkil etishdir. Innovatsion loyihaning tuzilmasi faoliyat maqsadidan, uning tegishli vazifalarga bo'linishidan hamda bilim hosil qilish jarayonidan iborat bo'lib, uning tarkibiy birliklari innovatsion o'qitish algoritmi, natija va mos maqsaddir. Innovatsion dars loyihasi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida nazariy va uslubiy tamoyil sifatida faoliyat yondashuvi asosida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B. 7, 534.
2. Mirziyoyev, Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – B. 372.
3. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risidagi PF-5847-son Farmoni. Qonun hujjatlari to'plami milliy bazasi. www.lex.uz/uz/docs/-4545884
4. Muslimov, N.A., Usmonboeva, M.H., Sayfurov, D.M., To'raev, A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2015. – 208 bet.
5. Azizxo'jayeva, N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2006.
6. Ziyomammedov, B., Tojiyev, M. Pedagogik texnologiya: zamonaviy o'zbek milliy modeli. – Toshkent, 2009.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.